

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

ARCHÄOLOGIE 3.0
ARCHÉOLOGIE 3.0
ARCHEOLOGIA 3.0

04/2024

9 772813 569005

7 Entdeckt ARCHÄOLOGIE 3.0

12 Ein Jahrhundert archäologischer Fundberichte bald online verfügbar
(Fast) die gesamte Schweizer Archäologie in Mausclickreichweite

16 Archäologie, Sozialgeschichte und virtuelle Realität
Erleben Sie vergangene Ereignisse, als ob Sie dabei gewesen wären

20 Eine digitale Handzeichnung?
Eine neue Dokumentationsmethode verändert nicht nur die Feldarbeit

23 Die Erforschung der Vergangenheit in der Zukunft
Oder wie Künstliche Intelligenz die Archäologie in 50 Jahren sieht

Découvrir ARCHÉOLOGIE 3.0

Un siècle de chroniques archéologiques bientôt disponible en ligne
Toute l'archéologie suisse (ou presque) à portée de souris

Archéologie, histoire sociale et réalité virtuelle
Vivez des événements très anciens comme si vous y étiez

Un dessin numérique à la main?
Une méthode de documentation qui modifie le travail sur le terrain, mais pas seulement

L'avenir des recherches sur le passé
Ou comment l'intelligence artificielle voit l'archéologie dans 50 ans

Scoprire ARCHEOLOGIA 3.0

Un secolo di cronaca archeologica sarà presto online
Tutta l'archeologia svizzera (o quasi) a portata di mouse

Archeologia, storia sociale e realtà virtuale
Rivivete eventi antichi, come se foste sul posto

Un disegno digitale fatto a mano?
Una nuova forma di documentazione che modifica il lavoro sul campo e non solo

Lo studio del passato nel futuro
Come l'intelligenza artificiale vede l'archeologia tra 50 anni

26

16

28

26 Erleben

Explorer

Esplorare

28 Einblick
**Blick in die Hinterhöfe im
römischen Oberwinterthur**

Éclairage
**Un coup d'oeil dans les arriè-
cours d'Oberwinterthur à
l'époque romaine**

Approfondimento
**Uno sguardo nei cortili della
Oberwinterthur romana**

35 Im Gespräch
Kulturgüter unter Schutz

Converser
Vestiges sous protection

In dialogo
Vestigia sotto protezione

38 arCHaeo aktuell

arCHaeo actuel

arCHaeo novità

43 Fundstück
Zwei, die zusammengehören

Trouvaille
Deux qui ne font qu'une

La scoperta
Due che stanno bene assieme

44 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Jubiläum
Nachwuchsförderung
Vermittlung
Ausstellungen
Veranstaltungen**

À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Jubilé
Relève
Médiation
Expositions
Manifestations**

In vetrina
**Archeologia Svizzera informa
Anniversario
Promozione delle nuove leve
Mediazione
Esposizioni
Manifestazioni**

51 Impressum

Impressum

Impressum

Fundstück

Zwei, die zusammengehören

Dürfen wir vorstellen: Wir sind zwei Hälften einer Geschosspitze aus Rentiergeweih mit Einkerbungen, hergestellt und zerbrochen vor 15 000 Jahren, gefunden 1874 im Kesslerloch bei Thayngen, Kanton Schaffhausen. Nach der Auffindung hatte das Schicksal unterschiedliche Wege für uns beide vorgesehen.

Untere Hälfte: Mich hat man am 4. Januar 1874 ausgegraben. Ob mich der Thaynger Lehrer Konrad Merk oder einer seiner Schüler entdeckt hat, weiss ich nicht mehr. Vor Ort war auch Paul Choffat, Privatdozent der Paläontologie am Polytechnikum in Zürich. Er hatte von der neu entdeckten Altsteinzeit-Fundstelle erfahren und war umgehend in den Kanton Schaffhausen gereist. Herr Choffat nahm mich als Andenken mit, denn ich war ein besonderes, weil verziertes Stück Geweih. Dennoch geriet ich in den Schatten des wohl berühmtesten Fundes aus dem Kesslerloch, des Lochstabs mit dem «Weidenden Rentier», der am selben Tag wie ich entdeckt worden ist. Dieser Fund machte die Höhle weltberühmt. Ich hingegen landete in der Sammlung des *Lycée* von Porrentruy (JU), der Heimatstadt von Herrn Choffat. Dort fristete ich ein verstaubtes Leben. Erst als die Sammlung 2003 an den Kanton Jura übergang, erkannte der Archäologe François Schifferdecker meinen Wert und dass ich zu einem in Schaffhausen ausgestellten Stück gehöre.

Obere Hälfte: Dich hat man immerhin für den Schulunterricht eingesetzt. Ich hingegen blieb in Schaffhausen und lag über 100 Jahre in einer Schachtel mit Ramsch aus den Grabungen von Konrad Merk. Erst als mich der Archäologe Markus Höneisen im Inventarbuch erfassen wollte, bemerkte er die Einkerbungen. Dank diesen schaffte ich es in die Dauerausstellung zur Archäologie der Region Schaffhausen. Dort hing ich und sehnte ich mich nach meiner anderen Hälfte. Vor 15 000 Jahren wurden wir getrennt. Auseinandergebrochen bei der Jagd oder durch eine Unachtsamkeit. Wer weiss. Man hat uns entsorgt und liegen gelassen.

Vor zwei Jahren hat der Kanton Jura dem Kanton Schaffhausen die untere Hälfte zurückgegeben. Es kam zur Wiedervereinigung. Seither kann man uns im Museum zu Allerheiligen besuchen und darüber rätseln, was die Einkerbungen bedeuten.

Deux qui ne font qu'une

Les deux moitiés d'une pointe de lance en bois de renne, séparées il y a 15 000 ans, puis découvertes en 1874 dans la grotte du Kesslerloch (SH), sont à nouveau réunies! Alors que l'une est restée sur place, l'autre avait été emportée comme souvenir par Paul Choffat, de Porrentruy, lors d'une visite de la fouille, puis offerte au lycée de cette ville. En 2022, le canton du Jura a restitué la moitié qu'il possédait au canton de Schaffhouse. Désormais complète, la pointe peut être admirée au Museum zu Allerheiligen.

Due che stanno bene assieme

Una punta di lancia in palco di renna, spezzata 15 000 anni fa e ritrovata nel Kesslerloch nel 1874, è stata ricomposta. Paul Choffat di Porrentruy ne aveva portato con sé una metà durante una visita agli scavi e l'aveva donata al liceo di Porrentruy per la sua collezione. L'altra metà era rimasta a Sciaffusa. La punta è stata restituita dal canton Giura a quello di Sciaffusa nel 2022. Da allora, la punta completa è esposta nel Museum zu Allerheiligen.

Katharina Schächli, KA SH und **Florian Ter-Nedden**, MzA

DOI 10.5281/zenodo.14056448

Abbildungsnachweis

MzA, Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen, I. Ivic (Länge der gesamten Spitze: 25,5 cm).

Literatur

F. Schifferdecker, Sagaies magdaléniennes de la grotte du Kesslerloch, Commune de Thayngen SH, retrouvées à Porrentruy JU. JbAS 2012, 95, 127-132.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 4/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch / La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch /
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto) / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 SAEF, Nadine Jacquet 4 ADB, R. Grisiger
5 Haute école spécialisée bernoise; bunterhund
Illustration (bunterhund.ch) / J. Rohrer (bildebene.ch), 6-7, 11 ArchéoLab / E. Denis, agence muto
8-10 Digital Kingdom 9 (en haut) MCAH Lausanne
26-27 Haute école spécialisée bernoise; Valais-
Wallis Time Machine, J.-M. Bucher; Tremona: Luca
Crivelli; Tamschick Media+Space; Augusta Raurica;
Museum Aargau 43 AS, H. Marti.

Cover / Couverture / Copertina

Eintauchen in das Virtual-Reality-Erlebnis der
Ausstellung *Portail vers le passé*. © ArchéoLab /
E. Denis, agence muto
Immersion dans l'expérience en réalité virtuelle de
l'exposition *Portail vers le passé*.
Immersione nell'esperienza di realtà virtuale
dell'esposizione *Portail vers le passé*.

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.

Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.

Lithografie / lithographie / litografia:

Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.

Druck / impression / stampa:

Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **printed in
switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonales / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärtocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,
Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-

pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, [vd.ch/themes/
territoire-et-construction/archeologie](http://vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie)

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.14056419

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Métais. Collections invisibles 2024. Jusqu'au 13.04.2025.

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente: 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 15-26.01.2025, 18h-22h.
Montilier Watch. Jusqu'au 15.12.2024

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h
(jusqu'au 15.12.2024).
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Avenches la Gauloise. Prolongée jusqu'au 05.01.2025.
Intrure. Dans le cadre de l'exposition Spécimens 24, jusqu'au 30.03.2025.

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.).
Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé les 25-26.12.2024, ouverture habituelle dès le 27.12.2024.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA.
Nox. Au cœur de la nuit. Jusqu'au 23.02.2025

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h. Fermé le lundi (sauf les lundis fériés) et les 24, 25, 31 déc. et 1^{er} janvier. Visites guidées sur demande.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Dans les camps. Archéologie de l'enfermement
Prolongation jusqu'au 27 avril 2025

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.01.2026.

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 14h-17h (nov.-mars); 10h-17h (avril-oct.). Lu fermé, sauf les lundis fériés.
Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50000 à nos jours

Château de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h (oct.-mai); lu-di 11h-18h (juin-sept.).
027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente: L'Histoire au carré
Années 80: Quand la mode s'éclate! Exposition du MoMode. Jusqu'au 12.01.2025.

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h. Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture: tous les jours 9h-19h (juin-nov.); 10h-18h (nov.-juin). 027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: Voyagez de l'Égypte pharaonique à l'Empire romain, en passant par l'archéologie régionale.

Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h; je 12h-21h.
Tél. 022 418 26 00, mahmah.ch